

T2-15

**FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO EN EQUIPO FAMILIAR PARA LA SALUD BUCAL
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES**

Luisa Chacaltana Cavero

ConfIDent. Ica, Perú. lhc71@hotmail.com

Objetivo: describir el fortalecimiento del trabajo en equipo familiar para la salud bucal en niños y adolescentes. **Método:** se realizó un diseño biomédico de estudio longitudinal observacional de causas e incidencias de enfermedades con 20 pacientes en un par de hermanos. El número de niños fue siete y de niñas 13. El rango de edad sobre la atención correspondió de 5-14 años para los niños y de 2-12 años para las niñas. La atención correspondió a un programa de prevención de cuatro citas con frecuencia trimestral donde se les indicó a los padres la técnica del cepillado y los alimentos que mayor influyen en la aparición de las caries. **Resultados:** el 60% de los pacientes estuvieron sanos (5 niños y 7 niñas) y del 40% con caries, cinco fueron niñas. La mínima frecuencia de asistencia a la prevención fue cinco y la máxima 49. **Discusión:** el fortalecimiento de los padres en la salud bucal de los hijos e hijas se consideró adecuado donde solo tres pares de hermanos el número de asistencia a la prevención estuvo fue ≤ 10 . **Conclusiones:** la prevención de la salud bucal en niños y adolescentes necesita del cuidado personal, además de la preocupación de los padres sobre el cumplimiento de las indicaciones que se orientan en las consultas de prevención.

Palabras clave: programa de prevención, responsabilidad familiar, salud bucal

Doi: 10.5281/zenodo.7977848

